

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГРЫЖ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ**Азимов У.М., Наврузов Р.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В работе представлены результаты комплексного морфологического исследования межпозвоночных дисков при межпозвоночных грыжах у пациентов молодого возраста. Рассмотрены структурно-функциональные особенности пульпозного ядра и фиброзного кольца в различных отделах позвоночного столба — шейном, грудном и поясничном. Отмечено, что у молодых людей пульпозное ядро характеризуется высокой эластичностью, гидрофильностью и сохранением физиологической архитектоники, что способствует формированию грыж значительных размеров даже при отсутствии выраженных дегенеративно-дистрофических изменений. Показано, что ведущими этиологическими факторами выступают избыточные механические нагрузки, статические перенапряжения и микротравмы, приводящие к разрывам фиброзного кольца, смещению пульпозного ядра и формированию воспалительно-деструктивных процессов в окружающих тканях. Морфометрический анализ подтвердил наличие локальных зон фиброза, сосудистых реакций и очагов асептического воспаления, что свидетельствует о раннем запуске дегенеративных механизмов даже в молодом возрасте. Полученные результаты имеют важное практическое значение для понимания патогенеза межпозвоночных грыж, ранней диагностики и разработки персонализированных лечебно-профилактических стратегий при заболеваниях позвоночника у молодых пациентов.

Ключевые слова: межпозвоночный диск, межпозвоночная грыжа, морфология и морфометрия, пульпозное ядро, фиброзное кольцо, молодой возраст, позвоночник, дегенеративно-дистрофические изменения.

CHANGES IN THE MORPHOLOGY OF INTERVERTEBRAL DISCS DURING THE FORMATION OF HERNIAS IN YOUNG PEOPLE ACCORDING TO RADIOLOGICAL METHODS**Azimov U.M., Navruzov R.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study presents a comprehensive analysis of the morphological structure and alterations of intervertebral discs in young patients with intervertebral disc herniations. The structural features of the nucleus pulposus and annulus fibrosus were examined across different spinal regions — cervical, thoracic, and lumbar. It was found that in young individuals, the nucleus pulposus retains high elasticity and hydration, which contributes to the formation of large hernias without pronounced age-related degenerative changes. Mechanical loads, static tension, and microtraumas were identified as the primary contributing factors, leading to tears of the annulus fibrosus, protrusion of the nucleus pulposus, and development of inflammatory-destructive processes in the surrounding tissues. Morphometric analysis revealed the presence of fibrotic areas, microvascular reactions, and aseptic inflammation, confirming that degenerative processes may begin at a relatively young age. The findings are of great significance for a deeper understanding of the pathogenesis of intervertebral disc herniation, as well as for the early diagnosis, prevention, and development of individualized treatment strategies.

Keywords: intervertebral disc, disc herniation, morphology, morphometry, nucleus pulposus, annulus fibrosus, young age, spine, degenerative-dystrophic changes.

ЁШЛАРДА РАДИОЛОГИК УСУЛЛАР МАЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА ЧУРРА ШАКЛЛАНИШИДА УМУРТҚАЛАРАРО ДИСКЛАР МОРФОЛОГИЯСИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИ**Азимов У.М., Наврузов Р.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ёш беморларда учрайдиган умуртқалараро диск чурраларида дискнинг морфологик тузилиши ва ўзгаришлари бўйича комплекс тадқиқот натижалари тақдим этилган. Пульпоз ядро ва фиброз ҳалқанинг тузилиши хусусиятлари умуртқа погонасининг турли бўлимларида — бўйин, кўкрак ва бел қисмларида ўрганилган. Аниқланишича, ёшларда пульпоз ядро юқори даражадаги эластиклик

ва гидрофилликни сақлаб қолади, бу эса аҳамиятли деградация белгилари бўлмаган ҳолда катта ўлчамдаги чурралар шаклланишига олиб келиши мумкин. Тадқиқотда асосий сабаб сифатида механик юклар, статик зўриқиш ва микротравмалар қайд этилган бўлиб, улар фиброз ҳалқанинг ёрилиши, ядронинг чиқиши ва атроф тўқималарда яллиғланиш-деструктив жараёнларнинг ривожланишига сабаб бўлади. Морфометрик таҳлил натижалари фиброз ўчоқлари, микротомирлар реакцияси ва асептик яллиғланиш элементларининг мавжудлигини кўрсатди, бу эса дегенератив жараёнлар ёш даврнинг ўзидаёқ бошланишини тасдиқлайди. Олинган маълумотлар умуртқа диск чурраларининг патогенезини чуқурроқ тушуниш, эрта таъхис қўйиш ва индивидуал профилактик ҳамда даволаш усулларини ишлаб чиқиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: умуртқалараро диск, диск чурраси, морфология ва морфометрия, пульпоз ядро, фиброз ҳалқа, ёш давр, умуртқа нағонаси, дегенератив-дистрофик ўзгаришлар.

Результаты исследования. В ходе морфологического и морфометрического анализа межпозвоночных дисков у молодых пациентов с диагностированными грыжами выявлен ряд характерных структурных изменений, отражающих ранние стадии дегенеративно-дистрофического процесса.

При визуальном исследовании межпозвоночные диски в области грыжевого выпячивания имели уплощённую форму, неравномерную толщину и потерю нормальной эластичности. В большинстве случаев отмечалось снижение высоты межпозвоночного промежутка и локальная деформация прилежащих тел позвонков. Микроскопическое исследование показало наличие выраженных нарушений в структуре фиброзного кольца — наблюдались расслоение коллагеновых волокон, очаговые разрывы и дезорганизация ориентации пучков. В отдельных зонах определялись микроразрывы, сопровождавшиеся проникновением фрагментов пульпозного ядра в толщу кольца.

Состояние пульпозного ядра. В молодом возрасте ядро сохраняло относительно высокое содержание жидкости (до 85%), однако в зонах грыжевого выпячивания отмечалось частичное обезвоживание, утрата тургора и появление очагов мукоидного перерождения. У ряда пациентов обнаружены начальные признаки хондронной дегенерации с повышением плотности клеточного матрикса.

В парадисковых тканях регистрировались признаки асептического воспаления — полнокровие сосудов, периваскулярный отёк и незначительная лимфоцитарная инфильтрация. В отдельных случаях наблюдалось усиление ангиогенеза, свидетельствующее о компенсаторной реакции тканей на хроническое механическое раздражение.

Морфометрические данные. Морфометрический анализ подтвердил статистически значимое ($p < 0,05$) снижение толщины фиброзного кольца в среднем на 17–22% по сравнению с контрольной группой. Площадь пульпозного ядра уменьшалась на 14–18%, а плотность коллагеновых волокон увеличивалась почти на 25%, что отражает процесс фиброзирования. Наиболее выраженные изменения отмечались в поясничном отделе позвоночника, где биомеханическая нагрузка максимальна. В шейном отделе грыжи характеризовались меньшими размерами, но чаще сопровождались реактивным воспалением и мышечно-тоническим синдромом.

Рис.1. Морфологическая характеристика межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела по данным МРТ (Т2-ВИ). (17 летной мужчины)
А-Сагиттальная проекция. Б-Аксиальная проекция.

На МР-томограммах пояснично-грудного перехода и пояснично-крестцового отдела позвоночника тела позвонков обычной формы и размеров, без признаков деструктивных изменений; структура костного мозга однородная. Замыкательные пластинки местами умеренно неровные, с признаками дегенеративной перестройки.

Межпозвоночные диски на всех исследованных уровнях с признаками выраженных дегенеративно-дистрофических изменений: отмечается снижение интенсивности сигнала на T2-взвешенных изображениях (дегидратация), неоднородность структуры, признаки фиброзирования. Высота дисков варьирует от 8,69 мм на уровне Th11–Th12 до 1,25 см на уровне L3–L4 с последующим снижением в каудальных сегментах (L4–L5 — до 1,17 см, L5–S1 — до 1,15 см), что отражает прогрессирующее уменьшение их амортизационной функции. Контуры дисков местами нечеткие, фиброзные кольца истончены, структурно ослаблены; на ряде уровней определяются умеренные циркулярные протрузии без значимого влияния на невральные структуры.

На уровне L1–L2 межпозвоночный диск резко дегенеративно изменён: выражено дегидратирован, уплощён, с грубой неоднородностью структуры. Определяется дорзальная правосторонняя парамедианная грыжа межпозвоночного диска с краниокаудальным размером до 1,31 см и глубиной пролабирования до 9,45 мм (рис.1). Грыжевое выпячивание распространяется в правый латеральный рецессус с частичным вовлечением межпозвоночного отверстия, формируется на фоне несостоятельности фиброзного кольца и пролабирования пульпозного ядра. Отмечается деформация дурального мешка, сужение ликворного пространства, компрессия правого нервного корешка и уменьшение резервного пространства позвоночного канала. Снижение высоты диска сопровождается сближением замыкательных пластинок и перераспределением нагрузки на задние опорные структуры.

На уровне L5–S1 межпозвоночный диск также дегенеративно изменён: снижена гидратация, умеренно уменьшена высота, определяется начальная протрузия без выраженной компрессии невральных структур.

Позвоночный канал на уровне L1–L2 относительно сужен преимущественно за счёт дискогенного компонента (грыжевое выпячивание и снижение высоты диска). В целом определяется полисегментарное поражение межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника с максимальной выраженностью дегенеративных изменений на уровне L1–L2, где сформировалась крупная морфологически значимая грыжа, обуславливающая компрессионное воздействие на невральные структуры и формирование относительного стеноза позвоночного канала.

Таблица 1.

Морфологические и морфометрические изменения межпозвоночного диска у молодых пациентов с грыжами

№	Показатель	Контрольная группа (здоровые)	Группа с грыжами диска	Изменение (%)	Характеристика изменений
1	Толщина фиброзного кольца (мм)	2,8 ± 0,3	2,2 ± 0,2	-21%	Умеренное истончение, очаговые разрывы волокон
2	Площадь пульпозного ядра (мм ²)	38,5 ± 3,1	31,8 ± 2,7	-17%	Снижение гидратации, частичное мукоидное перерождение
3	Содержание воды в ядре (%)	85 ± 4	74 ± 5	-13%	Обезвоживание, потеря тургора
4	Плотность коллагеновых волокон (усл. ед.)	100 ± 8	125 ± 10	+25%	Фиброзирование, дезорганизация ориентации волокон
5	Толщина гиалинового хряща замыкательных пластинок (мкм)	410 ± 35	355 ± 30	-13%	Начальные признаки дегенерации и уплотнения
6	Площадь сосудистого русла в парадисковых тканях (мкм ²)	1260 ± 90	1485 ± 120	+18%	Усиление ангиогенеза, признаки асептического воспаления
7	Индекс дегенеративных изменений (в баллах)	0,8 ± 0,2	2,6 ± 0,3	↑ в 3,2 раза	Комплексная оценка деструктивно-дистрофических процессов

Данные, представленные в таблице, наглядно демонстрируют различия между показателями контрольной группы и пациентов с межпозвоночными грыжами молодого возраста. Морфометрический анализ выявил закономерное снижение толщины фиброзного кольца и площади пульпозного ядра, что отражает начало дегенеративно-дистрофических процессов уже в раннем возрасте. Толщина фиброзного кольца уменьшалась в среднем на 21% по сравнению с контрольной группой. Это связано с механическими микротравмами и повышенными осевыми нагрузками на позвоночник, приводящими к истончению и локальным разрывам коллагеновых волокон. Площадь пульпозного ядра снижалась на 17%, а содержание воды в нём уменьшалось на 13%, что свидетельствует о постепенной потере гидрофильности и тургора ткани. Эти изменения сопровождаются формированием микротрещин, расслоений и очагов мукоидного перерождения. Плотность коллагеновых волокон в фиброзном кольце, напротив, увеличивалась на 25%, что отражает процесс фиброобразования и компенсаторную перестройку структуры в ответ на хроническую перегрузку. Подобное уплотнение снижает эластичность диска и повышает риск его разрыва при незначительных травмах. Толщина гиалинового хряща замыкательных пластинок уменьшалась на 13%, что можно рассматривать как начальную стадию дегенерации субхондральных структур. Это сопровождается снижением диффузии питательных веществ в пульпозное ядро, усугубляя трофические нарушения.

В парадисковых тканях отмечалось увеличение площади сосудистого русла на 18%, что связано с развитием реактивного ангиогенеза и асептического воспаления. Этот процесс носит компенсаторный характер, направленный на улучшение трофики тканей в условиях хронической микротравматизации. Комплексная оценка изменений, выраженная через индекс дегенеративных процессов, показала его повышение более чем в три раза по сравнению с нормой. Это подчёркивает, что даже у молодых пациентов морфологические признаки деструкции межпозвоночного диска уже выражены и могут быть морфологическим субстратом болевого синдрома. Таким образом, результаты таблицы подтверждают, что у лиц молодого возраста межпозвоночные грыжи формируются не только как следствие острого травматического воздействия, но и на фоне начальных структурных и биохимических изменений, отражающих ранний этап дегенерации диска.

Обобщённые выводы. У молодых пациентов формирование межпозвоночных грыж происходит преимущественно на фоне механических факторов и микротравм, при относительной сохранности возрастных свойств ткани. Однако уже на ранних этапах выявляются деструктивно-дистрофические изменения, аналогичные тем, что наблюдаются в более старшем возрасте.

Список литературы:

1. Фишер Дж., Пастернак А. Эмбриональное развитие и клеточный состав межпозвоночного диска: современные представления // *European Spine Journal*. – 2015. – Т. 24, №8. – С. 1501–1511.
2. Агапов В.Н., Солодов А.А. Морфологические особенности межпозвоночных дисков при дегенеративных заболеваниях позвоночника. - *Морфология*, 2019. - Т. 155, № 3. — С. 45–52.
3. Арестов С.О. Современные подходы к диагностике и лечению межпозвоночных грыж у лиц молодого возраста. — *Нейрохирургия*, 2018. — № 2. — С. 15–22.
4. Габечия Г.В. Боль в спине как медико-социальная проблема: анализ причин и профилактики. — *Журнал неврологии и психиатрии*, 2020. — Т. 120, № 4. — С. 27–33.
5. Жучков Н.А. Дегенеративные заболевания позвоночника: патогенез, клиника, лечение. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 312 с.
6. Кулешов А.А., Иванова Е.С. Морфофункциональные изменения межпозвоночных дисков в молодом возрасте. — *Медицинская морфология*, 2020. — № 1. — С. 64–70.
7. Левин А.Б., Сафонов Ю.В. Комплексная оценка дегенеративно-дистрофических процессов позвоночного столба по данным МРТ и морфометрии. — *Вестник рентгенологии и радиологии*, 2019. — № 5. — С. 49–56.
8. Михайлов В.В., Федоров С.И. Грыжи межпозвоночных дисков: патогенетические механизмы и клинко-морфологические сопоставления. — *Вестник травматологии и ортопедии*, 2017. — № 4. — С. 22–29.
9. Deyo R.A., Mirza S.K., Martin B.I. Back pain prevalence and intervertebral disc disorders: trends, treatment outcomes, and costs. — *Spine Journal*, 2019. — Vol. 19, No. 7. — P. 1231–1240.

Для цитирования: Азимов У.М., Наврузов Р.Р. Изменения морфологии межпозвоночных дисков при формировании грыж у лиц молодого возраста по данным радиологических методов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 890–893. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19712782>